

ENDÜSTRİ 5.0 BAĞLAMINDA İNSAN-MAKİNE İŞ BİRLİĞİ: ÇALIŞAN YETKİNLİKLERİNİN GÖRELİ ÖNEMİ

Zafer DURAN¹

<https://orcid.org/0000-0002-7227-4196>

Ferhan UÇAK²

<https://orcid.org/0000-0003-4591-7296>

Öz

Üretim sistemlerinde insanın rolü, Endüstri 5.0 anlayışıyla birlikte yeniden şekillenmekte ve insan-makine iş birliği giderek daha önemli hale gelmektedir. Literatürde bu iş birliği için gerekli çalışan yetkinlikleri farklı biçimlerde ele alınsa da hangisinin daha önemli olduğu konusunda henüz bir uzlaşma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, literatürdeki bu sınırlılığın aşılmasına katkı sağlamak amacıyla uzman görüşlerine dayalı bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada, ileri teknoloji kullanan işletmelerde görev yapan 10 insan kaynakları profesyonelinin değerlendirmeleri esas alınmıştır. Best-Worst yöntemi (BWM) ile gerçekleştirilen analizler sonucunda analitik düşünme yetkinliğinin 0,2360 ağırlık değeriyle ilk sırada yer aldığı, bunu 0,2289 ile dijital okuryazarlık ve 0,1829 ile problem çözme yetkinliklerinin izlediği belirlenmiştir. Ayrıca yaratıcı düşünme yetkinliğinin 0,1481 ve sürekli öğrenme yetkinliğinin 0,1392 ağırlık değeriyle görece orta sıralarda konumlandığı, duygusal zekâ yetkinliğinin ise 0,0649 ile son sırada yer aldığı saptanmıştır. Gerçekleştirilen duyarlılık analizi ise bulguların büyük ölçüde istikrarlı olduğunu göstermiştir.

15

Anahtar Kelimeler: Endüstri 5.0, İnsan-makine iş birliği, Çalışan yetkinlikleri, BWM

HUMAN-MACHINE COLLABORATION IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 5.0: THE RELATIVE IMPORTANCE OF EMPLOYEE COMPETENCIES

Abstract

The role of humans in production systems is being reshaped in line with the Industry 5.0 paradigm, and human-machine collaboration is becoming increasingly important. Although the competencies required for this collaboration are addressed in various ways in the literature, there is still no consensus on which ones are most important. In this study, research based on expert opinions was conducted to help overcome this limitation in the literature. The study is based on the assessments of 10 human resources professionals working in companies that utilize advanced technology. The analyses conducted using the Best-Worst

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükbali Meslek Yüksekokulu, zafer.duran@alanya.edu.tr

² Öğr. Gör. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükbali Meslek Yüksekokulu, ferhan.ucak@alanya.edu.tr

* Bu çalışma, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'nun 11.03.2026 tarihli ve 03/03 sayılı onay kararı doğrultusunda yürütülmüştür.

Method (BWM) showed that analytical thinking ranked first with a weight of 0.2360, followed by digital literacy with 0.2289 and problem-solving with 0.1829. In addition, creative thinking and continuous learning were positioned in the middle ranks with weights of 0.1481 and 0.1392, respectively, whereas emotional intelligence ranked last with 0.0649. The sensitivity analysis showed that the findings were largely stable.

Key Words: Industry 5.0, Human-machine collaboration, Employee competencies, BWM

GİRİŞ

Endüstri 5.0, Endüstri 4.0'ın dijitalleşme ve akıllı üretim mantığını insan merkezlilik, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri üzerinden yeniden yorumlayan değer odaklı bir sanayi paradigmasıdır (van Erp vd., 2024, s. 2). Bu paradigmada insan, karar verme, problem çözme ve yaratıcılık kapasitesiyle üretim sistemlerinin etkinliğine yön veren bir aktör olarak konumlanmaktadır. Bu anlayış, üretim süreçlerinde insan ve makineyi değer üretimine ortak katkı sağlayan tamamlayıcı unsurlar olarak bir araya getirmektedir (Yang, Liu ve Morgan, 2024, s. 2). Endüstri 5.0'in benimsediği bu yaklaşımla makinenin hız, hassasiyet ve veri işleme gücü, insanın muhakeme, esneklik ve yaratıcılık kapasitesiyle birleşerek daha çevik, uyarlanabilir ve yüksek katma değer üretebilen bir üretim sistemi ortaya çıkmaktadır (Ordieres-Meré, Gutierrez ve Villalba-Díez, 2023, s. 2).

Endüstri 5.0'da insan ve makinenin iş birliği, soyut bir ortaklık söyleminin ötesinde üretim ortamında görevlerin insan ve makinenin üstün yönleri dikkate alınarak düzenlendiği sosyo-teknik bir çalışma düzenini ifade etmektedir (Dhanda, Rogers, Hall, Dekonink ve Dhokia, 2025; Tóth vd., 2023). Bu iş birliğinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için insan ve makine arasındaki rol, sorumluluk ve etkileşim biçimlerinin görev türüne ve durumsal koşullara uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Zira insanların ve makinelerin kendilerine özgü avantajları vardır. Makineler büyük hacimli verilerin depolanması ve analiz edilmesinde yüksek işlem kapasitesi, tekrarlanabilirlik ve hassasiyet avantajı sunarken, insanlar ise deneyimden öğrenebilme, edindikleri bilgiyi farklı alanlara aktarabilme, muhakeme yürütebilme, değişen koşullara uyum sağlayabilme ve beklenmeyen durumlar karşısında dayanıklılık gösterebilme yeteneklerine sahiptirler (Sun ve Qiu, 2025).

Endüstri 5.0 üretim ortamında çalışanların teknolojik sistemleri etkin biçimde kullanmalarının yanı sıra insan-makine ortak çalışma akışını yönetebilmeleri, değişen görev koşullarına uyum sağlayabilmeleri ve sistemden elde edilen çıktıları doğru şekilde yorumlayabilmeleri beklenmektedir (Callari, Curzi ve Lohse, 2025). Bu beklentilerin

karşılanmasında ve Endüstri 5.0 sistemlerinde insan-makine iş birliğinin etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde ise çalışanların sahip olduğu yetkinlikler belirleyici olmaktadır. Bu nedenle Endüstri 5.0 için teknolojik yatırımlar tek başına yeterli olmamakta, çalışanların makinelerle uyumlu, güvenli ve verimli biçimde çalışabilmesini destekleyen yetkinliklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu noktada yetkinlik kavramı, alanyazında çoğunlukla bilgi, beceri ve tutum bileşenlerinin bütünleşik yapısı çerçevesinde ele alınmakta ve bireyin performansını belirleyen ve eğitim yoluyla geliştirilebilen bir özellik olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda Bloom'un bilişsel, duygusal ve psikomotor olmak üzere üç faaliyet alanına odaklanan taksonomisini yansıtmaktadır. Buna göre bilişsel alan bilgiye, duygusal alan tutumlara, psikomotor alan ise becerilere karşılık gelmektedir (Ikenga ve van der Sijde, 2024 s. 3-4). Bu bütüncül yapı ve alanyazın birlikte değerlendirildiğinde görülmektedir ki; Endüstri 5.0 ortamında çalışanlardan beklenen yetkinlikler yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmayıp, çeşitli tutum ve becerileri de içeren çok yönlü bir nitelik taşımaktadır.

Bununla birlikte Endüstri 5.0'in insan merkezlik, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri çalışanların akıllı sistemlerle etkileşime girebilmelerine ve iş birliği kurabilmelerine yönelik gereklilikleri araştırmaların gündemine taşımıştır. Literatürde insan-makine iş birliği için gerekli çalışan yetkinlikleri halihazırda çeşitli bakış açılarıyla ele alınmış olsa da bu yetkinliklerin hangilerinin daha öncelikli olduğu henüz yeterince açıklığa kavuşmuş değildir. Bu çalışma, Endüstri 5.0 ortamında insan-makine iş birliğini destekleyen çalışan yetkinliklerinin görece önemlerini uzman yargılarına dayalı olarak değerlendirerek, alanyazındaki bu boşluğun giderilmesine katkı sağlamayı ve uygulamaya yönelik içgörüler sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda insan-makine iş birliğinde önem arz eden yetkinlikler odak grup görüşmesiyle belirlenmiş ve görece önemleri BWM ile analiz edilmiştir.

1. LİTERATÜR

İnsanların makinelerle iş birliğine ilişkin literatürün mevcut durumunu yansıtabilmek ve bu çalışmanın literatürdeki konumunu belirtebilmek amacıyla Web of Science ve ScienceDirect gibi veri tabanlarının yanı sıra Google Akademik arama motoru üzerinden

bir literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan inceleme, çalışmaların büyük ölçüde insan-makine iş birliği için gerekli çalışan niteliklerini tanımlamaya odaklandığını göstermektedir. Bu çalışmaların bazıları kavramsal bir çerçeve oluşturmaya çalışırken, bazıları ise literatürü derlemeye yönelmektedir. Bununla birlikte literatürde çalışan rolü klasik makine kullanıcısı konumundan giderek uzaklaşmakta, son zamanlarda yapılan çalışmalarda veri yoğun, dijitalleşmiş ve yüksek etkileşimli üretim ortamlarında makinelerle birlikte çalışabilen yeni bir çalışan profili ön plana çıkmaktadır. Örneğin Kipper vd. (2021), Endüstri 4.0'ın gerektirdiği yetkinlikleri belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri literatür haritalamasında, insanların makinelerle uyum içinde çalışabilmesi için gerekli görülen çalışan niteliklerinin teknik bilgi alanlarıyla sınırlı olmadığını, liderlik, yaratıcılık, problem çözme, iletişim, takım çalışması, uyum sağlama ve öz-yönetim gibi sosyal ve davranışsal hususları da içerdiğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde Alhloul ve Kiss (2022), gelecekte çalışanlar için gerekli olacak beceri ve yetkinlikleri belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmada esneklik, belirsizliğe tolerans ve baskı altında çalışabilme gibi kişisel özelliklerin yanı sıra yaratıcılık ve problem çözme gibi analitik becerilerin, takım çalışması ve liderlik gibi sosyal becerilerin ve teknik becerilerin önem arz edeceğini öne sürmüşlerdir. Acerbi, Rossi ve Terzi (2022) ise üretim işletmeleri için gerekli Endüstri 4.0 becerilerini tanımlamanın yanı sıra bu becerileri değerlendirmeye yönelik yapılandırılmış bir model geliştirmiştir. Çalışmada robot koordinasyonu, insan-makine arayüzlerini kullanma, teknik sistemleri izleme ve bakım faaliyetlerini yürütebilme gibi teknik becerilerin yanı sıra sürekli öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve değişime uyum gibi becerilerin bir arada ele alınması gerektiği savunulmaktadır. Benzer biçimde Saniuk, Caganova ve Saniuk (2023), Endüstri 4.0 ortamında sanayi çalışanları ve yöneticiler için gerekli bilgi ve beceri alanlarını inceledikleri çalışmada teknik uzmanlık kadar veriyle çalışma, analitik düşünme ve yeniliklere açıklığın da önem taşıdığını belirtmişlerdir.

18

Bir diğer dikkat çekici eğilim, çalışanların giderek daha fazla operatör kimliği üzerinden konumlandırılması ve bu operatör kimliğinin dijital dönüşümle birlikte yeniden tanımlanmasıdır. Örneğin Longo, Nicoletti ve Padovano (2017), akıllı fabrikalarda görev alan çalışanları artırılmış operatör (augmented operator) olarak konumlandırmakta ve Endüstri 4.0 ortamında artan görev karmaşıklığı nedeniyle operatörlerin yüksek esneklik ve uyum yeteneği göstermesi gerektiğini, bilgiye erişimde ve karmaşık prosedürlerin

yürütülmesinde desteklenmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Kaasinen vd. (2020), Operator 4.0 çözümlerini çalışanı güçlendirme ve iş topluluğunu sürece dâhil etme ekseninde ele aldıkları çalışmalarında çalışanların ekipmanları etkin bir şekilde kullanabilme bakımından farklı yeterliliklere sahip olduklarını öne sürmüşlerdir. Bu doğrultuda akıllı fabrikanın çalışanların farklı beceri, yetkinlik ve tercihlerine göre uyarlanması, çalışanların kendi yetkinliklerini tanıyıp geliştirmelerinin desteklenmesi ve bilgi paylaşımı, katılımcı tasarım ile uyarlanabilir öğrenme çözümlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde Cunha, Silva ve Maggioli (2022), Endüstri 4.0'da insan operatörün rolünü inceledikleri çalışmada dijital okuryazarlık, etkileşim becerisi ve karar destek sistemlerini yorumlayabilme kapasitesinin önemine dikkat çekmiştir. Gladysz vd. (2023) ise Operator 4.0'tan Operator 5.0'a geçişe odaklandıkları araştırmada, insan-merkezcilik, esneklik ve sürdürülebilirlik eksenlerinin çalışan nitelikleri bakımından giderek daha belirleyici hale geldiğini öne sürmüşlerdir.

Literatürde dikkat çeken bir diğer husus, insan makine iş birliğini psikolojik, ilişkisel ve bilişsel koşullar üzerinden ele alan çalışmaların çeşitliliğidir. Örneğin Stowers, Brady, MacLellan, Wohleber ve Salas (2021), insan-makine takımlarında etkili iş birliği için iletişim, koordinasyon ve uyum sağlama becerilerini temel takım yetkinlikleri olarak tanımlamıştır. Baumgartner, Koop ve Kinkel (2022), iş birlikçi robotların çalışanlar tarafından kabulünü etkileyen faktörleri inceledikleri çalışmalarında iş güvencesi algısı, güvenlik, iş rutininin değişmesi ve insan-merkezli tasarımın önemine dikkat çekmektedir. Liao, Lin ve Chen (2023) ise cobot kabulünü ele aldıkları araştırmalarında algılanan yetkinlik ile robot kullanım öz-yeterliliğinin çalışanların kabul düzeyi üzerinde belirleyici olduğunu öne sürmüşlerdir. Benzer şekilde Legler ve Bullinger (2025), güvenin hem kullanım niyeti hem de güvenlik-kritik davranışlar üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bazı çalışmalar ise konuyu biraz daha farklı bir perspektiften ele alarak insan-makine uyumunu performans, bilişsel yük ve görev tasarımı üzerinden incelemektedir. Örneğin Gervasi, Capponi, Mastrogiacomo ve Franceschini (2024), insan-robot iş birliğinin operatörlerin stres düzeyi, bilişsel yükü ve performansı üzerindeki etkilerini değerlendirerek, makinelerle uyumlu çalışmanın dikkat yönetimi ve psikofiziksel dayanıklılık gibi unsurlarla yakından ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Segura, Lobato-Calleros, Soria-Arguello ve Hernández-Martínez (2025) ise iş rolü ve sorumluluk dağılımının bilişsel ergonomi üzerindeki etkisini incelemiş ve görev tasarımının çalışan

performansı ile zihinsel yük üzerinde belirleyici olduğunu iddia etmişlerdir. Olukanni, Akanmu ve Jebelli (2025), insan-robot iş birliği için gerekli yetkinlikleri Delphi yaklaşımıyla belirleyerek teknik bilgi, güvenlik farkındalığı, iletişim, problem çözme ve uyarlanabilirliği temel nitelikler arasında sıralamıştır. Callari vd. (2025) de Endüstri 5.0 perspektifinden insan-robot iş birliğini ele aldıkları çalışmada geleceğin üretim sistemlerinde teknik uzmanlığın yanı sıra takım içinde çalışma, rol uyumu ve organizasyonel esneklik gibi niteliklerin kritik hale geleceğini savunmuşlardır.

Görüldüğü üzere literatür, makinelerle uyumlu çalışmanın teknik bir yeterlilik meselesinden ibaret olmadığını, çalışanların teknolojiyi tehdit edici değil, yönetilebilir ve iş birliğine açık bir unsur olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte insan-makine uyumuna ilişkin çalışan niteliklerinin teknik, sosyal, davranışsal ve bilişsel boyutları içeren çok yönlü bir yapıya sahip olduğuna dair literatürde güçlü bir çerçeve oluşmuş olsa da mevcut çalışmalar çoğunlukla hangi yetkinliklerin gerekli olduğunu açıklamaya odaklanmakta, bu yetkinliklerin hangilerinin daha öncelikli olduğu konusunda yeteri kadar bilgi sağlamamaktadır. Bu çalışma, literatürde dağınık biçimde ele alınan insan-makine iş birliğine ilişkin çalışan yetkinliklerini Endüstri 5.0 bağlamında değerlendirerek ve bunların görece önemlerini ortaya koyarak söz konusu boşluğu giderilmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

20

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Endüstri 5.0 tartışmalarında öne çıkan hususlardan biri, üretimin yalnızca otomasyon düzeyinde değil, insan ve akıllı sistemlerin ortak çalışması temelinde yeniden şekillenmesidir. Bu bağlamda insan-makine birlikteliği, Endüstri 5.0'ın yükselen temalarından biri olarak öne çıkmaktadır (Nahavandi, 2019). Bu değişim bazı güçlükleri beraberinde getirmektedir. Nitekim Demir, Döven ve Sezen (2019) bu birlikteliğin çalışan boyutunda ve örgütsel açıdan yeni sorun alanları ve gereklilikler doğurduğunu vurgulamaktadırlar.

Öte yandan böyle bir dönüşüm ortamında firmaların yeni sorun alanları ve gereklilikler doğrultusunda rekabet avantajlarını yitirmeden faaliyetlerini sürdürebilmeleri önem arz etmektedir. Kaynak temelli teori açısından bakıldığında örgütlerin rekabet avantajı elde edebilmeleri kendi kaynak ve yeteneklerine bağlıdır. Kaynak, bir örgüt için “güç” olarak tanımlanabilecek herhangi bir şeydir ve çalışan bilgi, beceri ve yetenekleri bunlara örnek

olarak verilebilir (Yılmaz, 2016). Bununla birlikte Barney (1991) örgütlerin sahip olduğu her kaynağın rekabet üstünlüğü yaratmadığını; bunun için sahip olmuş olduğu kaynakların değerli, nadir, taklit edilmesi güç ve ikame edilmesi zor nitelikler taşıması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede mevcut çalışmada, alanında uzman kişilerin görüşleri ve literatür desteğiyle oluşturulan; insan-makine iş birliğinin yürütülmesini kolaylaştıran/mümkün kılan altı temel beşeri sermaye yetkinliği ele alınmıştır. Bu yetkinlikler dijital okuryazarlık, analitik düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, sürekli öğrenme ve duygusal zekâ olmakla birlikte bireysel özelliklerin ötesinde, örgütün insan sermayesi açısından gömülü stratejik kaynakları olarak değerlendirilmektedir.

Ng (2012, s. 1067-1068), dijital okuryazarlığı teknik, bilişsel ve sosyo-duygusal boyutların kesişiminde konumlandırmaktadır. Araştırmacıya göre dijital okuryazar olmanın teknik boyutu genel olarak öğrenme ve günlük aktivitelerde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak için teknik ve operasyonel becerilere sahip olmak anlamına gelir. Dijital okuryazarlığın bilişsel boyutu ise dijital bilgiyi işleme döngüsünde arama, değerlendirme ve oluşturma aşamasında eleştirel düşünme yeteneğiyle ilişkilidir. Yani sıra, belirli bir görevi yapmak veya öğrenmek için yazılım programlarını değerlendirebilme ve seçebilme anlamına gelir. Son olarak, sosyo-duygusal boyutta ise internet görgü kurallarına uymak, kişisel bilgileri gizli tutmak, bireysel güvenliği sağlamak ve interneti sorumlu bir şekilde kullanabilmek yer alır. Bu açıdan bakıldığında dijital okuryazarlığın çok boyutlu yapısının, insan-makine iş birliğinde üretilen verinin, arayüzün ve süreçlerin etkili bir şekilde değerlendirilebilmesinde öne çıkan bir çalışan yetkinliği olduğu düşünülmektedir.

Endüstri 5.0 bağlamında üretim süreçlerinin insan-makine etkileşimine dayalı bir yapıya evrilmesi noktasında analitik düşünme bir diğer önemli çalışan yetkinliği olarak öne çıkmaktadır. Mevcut çalışmada, veriye dayalı akıl yürütebilme, kök neden analizi yapabilme ve varsayımları test edebilme şeklinde ele alınan analitik düşünmenin, örgütlerin performanslarını artırmada kritik bir rol üstlendiği bilinmektedir (Davenport, 2006). Benzer şekilde, günlük ve profesyonel yaşamın en önemli bilişsel aktivitelerinden biri olarak değerlendirilen problem çözme yetkinliğinin (Jonassen, 2000), insan-makine iş birliğinde öne çıkan çalışan yetkinliği olarak kabul edilmesi çok olağandır. Zira, endüstriyel sistemlerin karmaşıklığı ve öngörülemezliği göz önüne alındığında, bu iş

bilirliğinde ortaya çıkan olası sorunlarda insanın problem çözme açısından yetkinliği etkili olacaktır (Ali, Nguyen ve Oh 2025).

Çalışmada yer alan bir diğer çalışan yetkinliği ise yaratıcı düşünmedir. Nihayetinde Endüstri 5.0, önceki sanayi devrimlerinden farklı olarak insanı üretim süreçlerinin merkezine yeniden konumlandıran ve teknolojik gelişmelerle insan yaratıcılığını ve bilişsel yeteneklerini bütünleştiren bir modeldir (Aykol ve Gücüyeter, 2025). İnsanların ve robotların yakın etkileşim ve iş birliğine dayalı bu üretim modelinde insanın, daha çok yaratıcılık gerektiren faaliyetlere ve denetleyici rollere odaklanması beklenir (Özyaşar, 2024). Bu açıdan bakıldığında yaratıcı düşünme, Endüstri 5.0 bağlamında insanın üretim süreçlerindeki ayırt edici rolünü belirleyen; insan-makine iş birliğinde özgün fikirler üretilmesini, iyileştirme fırsatlarının görülmesini ve yeni yöntemler önerilmesini mümkün kılan, teknolojik kapasitenin ötesinde değer yaratımını sağlayan temel bir çalışan yetkinliği olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan insanın yaratıcılığı ve becerileri ile ileri teknolojilerin entegrasyonuna dayalı bir yapı olarak tanımlanan Endüstri 5.0, çalışanların değişen teknolojik çevreye sürekli uyum sağlamasını gerektirmektedir. Bu yapı içerisinde, çalışanların öğrenme süreçleri, insan-makine iş birliğinin etkinliğini belirleyen önemli bir faktördür (Cingöz, 2026). Zira, Endüstri 5.0 kapsamında ele alınan çalışan yetkinliği gereksinimleri arasında yaşam boyu öğrenme ihtiyacı açıkça vurgulanmaktadır (Leon, 2023).

22

Son olarak, Endüstri 5.0 ortamında, insan-makine iş birliğini kolaylaştıran yetkinliklerden birisinin de duygusal zekâ olduğu kabul edilmektedir. Nitekim Kumari, Shukla ve Mishra (2025) çalışmalarında, duygusal zekâyı da içeren sosyal yetkinliklerin örgütsel başarıyla olan ilişkisini pozitif tespit etmişlerdir. Ikenga ve van der Sijde (2024) ise çalışmalarında, duygusal zekâyı kapsayan yumuşak unsurların, hızla gelişen dijital endüstriyel sistemlerle bağlantı kurma noktasında çalışan yeteneklerini artıran yetkinlikler olduğunu belirtmektedir.

3. METODOLOJİ

Bu araştırma, Endüstri 5.0 ortamında insan-makine iş birliği için gerekli çalışan yetkinliklerinin görece önemini uzman yargılarına dayalı olarak değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle konuya ilişkin literatür incelenmiş ve insan-makine iş birliğine ilişkin çalışmalarda öne çıkan yetkinlikler belirlenmiştir. Ardından

araştırmanın çalışma grubuyla çevrim içi ortamda odak grup görüşmesi gerçekleştirilerek değerlendirmeye tabi tutulacak yetkinlikler netleştirilmiştir. Görüşme sırasında altı yetkinliğin değerlendirilmesi hususunda fikir birliği oluşmuş, ancak bu yetkinliklerin görece önemleri hakkında yeterli düzeyde uzlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle uzmanların bireysel değerlendirmeleri çalışmada benimsenen BWM yaklaşımına uygun şekilde ayrı ayrı alınmış, elde edilen bireysel ağırlıklar geometrik ortalama ile birleştirilerek yetkinliklerin önem düzeylerine ilişkin nihai ağırlıklar hesaplanmıştır. Araştırma tasarımına ve uygulama aşamalarına ilişkin tüm ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

3.1. Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu Bursa ilinde faaliyet gösteren ve ileri düzey teknoloji kullanımına sahip kuruluşlarda görev yapan insan kaynakları çalışanları ile söz konusu kuruluşlara insan kaynakları alanında danışmanlık hizmeti sunan uzmanlar oluşturmaktadır. Çalışma grubunun bu kişilerden oluşturulmasında insan kaynakları profesyonellerinin işe alım, eğitim ve yetenek yönetimi gibi süreçlerde çalışan yetkinliklerini değerlendiren ve gözlemleyen kişiler olmaları etkili olmuştur. Söz konusu kişilerin seçiminde ise amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu doğrultuda bölgede faaliyet gösteren ilgili kuruluşlarla iletişime geçilmiş ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 10 kişi araştırmanın çalışma grubuna dahil edilmiştir. Analizlerin sistematik bir şekilde yürütülebilmesi ve katılımcı gizliliğinin korunabilmesi amacıyla her bir katılımcı K01, K02, ..., K10 şeklinde kodlanmıştır. Söz konusu katılımcılara ilişkin tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmanın Çalışma Grubuna İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler

Kod	Cinsiyet	Yaş	Eğitim durumu	Sektör	Görev/Unvan	Deneyim
K01	Kadın	31	Lisans	Otomotiv	Kıdemli İK Uzmanı	7 yıl
K02	Kadın	31	Lisans	Tekstil	İK Uzmanı	4 yıl
K03	Kadın	40	Ön Lisans	Enerji	İK Md. Yrd.	15 yıl
K04	Kadın	30	Lisans	Otomotiv	İK İşe alım uzmanı	9 yıl
K05	Kadın	33	Lisans	Danışmanlık	Kıdemli İşe alım uzmanı	5 yıl
K06	Erkek	39	Lisans	Tekstil	İK Şefi	12 yıl
K07	Kadın	36	Lisans	Tekstil	İşe Alım Takım Lideri	7 yıl
K08	Kadın	44	Lisans	Tekstil	İK Sorumlusu	10 yıl
K09	Kadın	36	Yüksek lisans	Otomotiv	İK Uzmanı	10 yıl
K10	Kadın	35	Lisans	Asansör Ekipmanı	İK Müdürü	5 yıl

Tablo 1’de görüldüğü üzere, katılımcılar sektör, unvan ve deneyim süresi bakımından çeşitlilik göstermektedir. Bu durum insan-makine iş birliğine ilişkin çalışan yetkinliklerinin farklı örgütsel koşullar ve profesyonel deneyimler temelinde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Öte yandan çalışma grubunun büyüklüğü de benimsenen metodolojik yaklaşım açısından yeterli görünmektedir. Zira odak grup görüşmelerinde örneklem büyüklüğü araştırmanın amacına göre değişebilmekle birlikte, 8-12 kişilik gruplar genel olarak yeterli kabul edilmektedir (Cortini, Galanti ve Fantinelli, 2019). Ayrıca çok kriterli karar verme araçlarının kullanıldığı çalışmalarda katılımcı sayısından ziyade katılımcıların nitelikleri belirleyicidir. Bu açıdan bakıldığında, her bir katılımcının en az dört yıl deneyime sahip olması ve yönetsel unvanlar taşıması, çalışmanın güvenilirliği ve bulguların geçerliliği açısından önem arz etmektedir.

3.2. Değerlendirilen Yetkinlikler

Çalışma kapsamında değerlendirilen yetkinlikler, literatüre dayalı olarak çalışma grubuyla gerçekleştirilen odak grup görüşmesi sonucunda belirlenmiştir. Bu doğrultuda öncelikle literatürde öne çıkan yetkinlikler tematik analiz yaklaşımıyla irdelenmiş ve yedi

adet yetkinlik belirlenmiş, ardından çalışma grubuyla çevrim içi bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilerek bunlar arasından değerlendirilmeye tabi tutulacak yetkinlikler seçilmiş ve bu yetkinliklerin kapsamları netleştirilmiştir. Söz konusu yetkinliklere ilişkin detaylar, Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Araştırma Kapsamında Değerlendirilen Çalışan Yetkinlikleri

Yetkinlik	Kapsam	Kod
Dijital okuryazarlık	Dijital bilgiye erişebilme ve doğrulayabilme, temel verileri okuyabilme ve dijital sistemlerde doğru ve güvenli işlem yapabilme	Y1
Analitik düşünme	Veriye dayalı akıl yürütebilme, kök neden analizi yapabilme ve varsayımları test edebilme	Y2
Problem çözme	Alternatif çözüm üretebilme, seçenekleri değerlendirebilme ve uygulanabilir kararlar geliştirebilme	Y3
Yaratıcı düşünme	Özgün fikir üretebilme, iyileştirme fırsatlarını görebilme ve yeni yöntemler önerebilme	Y4
Sürekli öğrenme	Yeni bilgi ve teknolojileri hızla öğrenme, işe uyarlama ve kendini güncel tutabilme	Y5
Duygusal zekâ	Özdenetim yapabilme, çatışmaları yönetebilme, empati geliştirebilme ve etkili iletişim kurabilme	Y6

Tablo 2’de yer alan yetkinliklerin görece önemleri araştırmaya katılan uzmanların bireysel yargılarına dayalı olarak BWM ile belirlenmiştir. Analiz sürecinin şeffaf ve yalın bir şekilde yürütülebilmesi için söz konusu yetkinlikler Y1, Y2, ..., Y6 şeklinde kodlanmış ve makalenin ilerleyen kısımlarında bu kodlar üzerinden ifade edilmiştir.

25

3.3. Best-Worst Method (BWM)

BWM, karar vericilerin sınırlı sayıda ikili karşılaştırma yaparak çeşitli kriterlerin göreceli önemini belirlemelerini sağlayan bir yöntemdir (Rezaei, 2015). Yöntemin temel mantığı, karar vericilerin önce en iyi ve en kötü kriterleri referans noktaları olarak belirlemesine, ardından diğer kriterleri bu iki referans noktasına göre değerlendirmesine dayanmaktadır (Aytaç Adalı ve Çağlar, 2023, s. 31). Bu işlem esnasında karar vericiler, bir taraftan en önemli kriterin diğer kriterlere göre tercih gücünü, diğer taraftan ise tüm kriterlerin en az önemli kritere göre tercih gücünü değerlendirmektedir (Wu, Liu ve Morgan, 2024; Tu, Wu ve Pedrycz, 2023). Bu referans temelli anlayış, gereksiz karşılaştırmalardan kaynaklanan bilişsel yük ve tutarsızlık eğilimi azalmaktadır. Yöntem, hesaplama verimliliği ve algoritmik sağlamlığıyla öne çıkmakta (Ayyıldız, 2022, s. 123), karşılaştırmaya dayalı ağırlıklandırma sürecini daha izlenebilir ve uygulanabilir bir değerlendirme sürecine dönüştürmektedir (Mi vd., 2019). Dolayısıyla yeterli düzeyde

metodolojik bilgiye sahip olmayan uzmanlardan dahi verilerin sistematik ve tutarlı bir şekilde toplanabilmesine olanak tanımaktadır (Liang vd., 2020). Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda BWM, insan-makine iş birliğini şekillendiren çalışan yetkinliklerinin güvenilir, pratik ve anlaşılır biçimde önceliklendirilmesi için uygun bir yöntem olarak görülmüş ve bu çalışmada analiz yöntemi olarak benimsenmiştir. Yöntemin işlem adımları şu şekildedir (Rezaei, 2015):

1. Adım: Değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterler tanımlanır. Bu aşamada analiz kapsamında hangi faktörlerin değerlendirmeye tabi tutulacağı belirlenerek kriter kümesi ($\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$) oluşturulur.

2. Adım: Uzmanlar tarafından değerlendirme kriterleri arasından en öncelikli (en etkili, en çok tercih edilen) ve en düşük önceliğe sahip (en az etkili, en az tercih edilen) kriterler belirlenir.

3. Adım: En önemli olarak seçilen kriter diğer kriterlerle karşılaştırılır. Bu aşamada katılımcı en önemli kriteri esas alarak diğer tüm kriterlerle ikili karşılaştırmalar yapar. Karşılaştırmalar 1 ile 9 arasında değişen bir ölçek üzerinden gerçekleştirilir. Burada 1 değeri iki kriterin eşit önemde olduğunu, 9 değeri en önemli kriterin karşılaştırılan kritere göre son derece daha önemli olduğu anlamına gelir. Ara değerler ise önem düzeyindeki farklılıkları yansıtmak amacıyla kullanılır. Örneğin, 3 orta düzeyde daha önemli, 5 belirgin şekilde daha önemli, 7 çok daha önemli anlamına gelir. Karşılaştırmalar sonucunda 1 numaralı eşitlikte yer alan Best-Others (A_B) adlı vektör oluşturulur.

26

$$A_B = (a_{B1}, a_{B2}, \dots, a_{Bn}) \quad (1)$$

Bu vektör, en önemli kriterin diğer tüm kriterlere göre göreceli önem derecelerini içermektedir ve sonraki analiz adımlarında referans olarak kullanılmaktadır.

4. Adım: En az önemli olarak seçilen kriter diğer kriterlerle karşılaştırılır. Bu aşamada katılımcı, en az öneme sahip olarak belirlediği kriteri esas alarak diğer tüm kriterlerle ikili karşılaştırmalar yapar. Bu işlem esnasında yine 1 ile 9 arasında değişen bir ölçek kullanılarak her bir kriterin en az önemli kritere göre ne ölçüde daha önemli olduğu değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda 2 numaralı eşitlik formunda yer alan Others-to-Worst (A_W) vektörü oluşturulur.

$$A_W = (a_{1W}, a_{2W}, \dots, a_{nW})^T \quad (2)$$

Bu vektörde yer alan her bir a_{jW} değeri, j kriterinin en kötü kriter olan W 'ye göre görece önemini yansıtmaktadır. En kötü kriterin kendisiyle karşılaştırılması durumunda ise $a_{1W} = 1$ olmalıdır.

5. Adım: Her bir kriter için en uygun ağırlık ($w_1^*, w_2^*, \dots, w_n^*$), belirlenir. Bu aşamada amaç, karar vericinin yaptığı karşılaştırmalarla tutarlı olacak şekilde kriter ağırlıklarını elde etmektir. Bu bağlamda en önemli kriter ile diğer kriterler arasındaki karşılaştırmalar $w_B/w_j = a_{Bj}$, en az önemli kriter ile diğer kriterler arasındaki karşılaştırmalar ise $w_j/w_W = a_{jW}$ şeklinde tanımlanır. Belirtilen eşitliklerin tüm kriterler için mümkün olduğunca sağlanabilmesi adına her bir j kriteri için oluşan mutlak farklar $|w_B/w_j - a_{Bj}|$ ve $|w_j/w_W - a_{jW}|$ dikkate alınarak bu farkların maksimum değeri minimize edilmeye çalışılır. Karşılaştırmalardaki tutarsızlığı en aza indiren ağırlık kümesi aşağıdaki min-maks optimizasyon modeliyle elde edilir.

$$\min \max_j \{ |w_B - a_{Bj} w_j|, |w_j - a_{jW} w_W| \} \text{ kısıtları altında} \quad (3)$$

$$\sum_j w_j = 1 \quad (4)$$

$$w_j \geq 0, \text{ tüm } j' \text{ ler için} \quad (5)$$

27

Problem, çözümünün kolaylaştırılabilmesi adına aşağıdaki doğrusal programlama problemine de dönüştürülebilmektedir.

$$\min \xi^L \quad (6)$$

$$\left| \frac{w_B}{w_j} - a_{Bj} \right| \leq \xi, \text{ tüm } j' \text{ ler için} \quad (7)$$

$$\left| \frac{w_j}{w_W} - a_{jW} \right| \leq \xi, \text{ tüm } j' \text{ ler için} \quad (8)$$

$$\sum_j w_j = 1 \quad (9)$$

$$w_j \geq 0, \text{ tüm } j' \text{ ler için} \quad (10)$$

Modelin çözümlenmesi sonucunda her bir kriter için optimum ağırlıklar ($w_1^*, w_2^*, \dots, w_n^*$) ile ξ değeri elde edilir. Burada ξ değeri, yapılan ikili karşılaştırmaların tutarlılığını ifade etmektedir. Değerin büyümesi, karar vericinin karşılaştırmalarında daha

fazla tutarsızlık olduğunu ve güvenilirliğin azaldığını gösterirken, daha düşük bir ξ değeri karşılaştırmaların daha tutarlı ve güvenilir olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada BWM bir karar verme aracı olarak değil çalışmaya konu olan yetkinliklerin görece önemlerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu bağlamda değerlendirmeye tabi tutulan her bir yetkinlik bir kriter gibi konumlandırılmış ve ilgili analizler gerçekleştirilmiştir.

BWM yaklaşımında karar vericilerin yaptığı ikili karşılaştırmaların tutarlılığı, bulguların güvenilirliği açısından önem arz etmektedir. BWM yaklaşımının Rezaei (2015) tarafından geliştirilen orijinal versiyonunda karşılaştırma matrislerinden elde edilen ağırlık vektörüne karşılık gelen tutarlılık oranı (consistency ratio [CR]) hesaplanarak karar vericinin değerlendirme tutarlılığının ölçülmesi önerilmektedir. Ancak bu tutarlılık ölçütü, ağırlık hesaplama sürecine bağımlı olması nedeniyle bazı sınırlılıklar içermekte ve karar vericinin giriş aşamasındaki sezgisel tutarlılığını doğrudan yansıtamamaktadır. Liang vd. (2020) tarafından bu problemin aşılması adına gerçekleştirilen çalışmada BWM'deki tutarlılığın çalışmanın özelliğine göre girdi tabanlı ve çıktı tabanlı olmak üzere iki farklı şekilde ele alınması önerilmektedir. Girdi tabanlı tutarlılık, karar vericinin Best-to-others ve Others-to-worst karşılaştırmalarındaki mantıksal tutarlılığını değerlendirmeyi amaçlamakta ve kullanıcıya doğrudan bir değerlendirme sunmaktadır. Çıktı tabanlı tutarlılık ise elde edilen ağırlık vektörlerinin karşılaştırma değerleriyle ne kadar uyumlu olduğunu ölçmektedir. Çalışmada yer alan uzmanların kişisel deneyimlerinin çeşitliliği dikkate alınarak çıktı temelli tutarlılık ölçütünün karar vericilerin değerlendirmelerini yeterince temsil edemeyeceği düşünülmüş ve çalışmada girdi tabanlı tutarlılık yaklaşımı benimsenmiştir.

28

Söz konusu yaklaşımda her bir kriter için 11 numaralı eşitlik yardımıyla yerel tutarlılık değeri (CR_j^I) ve bunların maksimumu alınarak genel tutarlılık oranı (CR^I) hesaplanmaktadır (Liang vd., 2020).

$$CR_j^I = \begin{cases} \frac{|a_{Bj} \times a_{jW} - a_{BW}|}{a_{BW} \times a_{BW} - a_{BW}} & a_{BW} > 1 \\ 0 & a_{BW} = 0 \end{cases} \quad (11)$$

Burada CR^I değerinin sıfıra yaklaşması değerlendirmelerin yüksek tutarlılığa sahip olduğunu, 1'e yaklaşması ise tutarsızlığın arttığını göstermektedir. Çalışmada her bir uzman için yerel tutarlılık değerleri ve genel tutarlılık oranı hesaplanmış, elde edilen

değerler dikkate alınarak değerlendirmelerin kabul edilebilir tutarlılık sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilmiştir.

3.5. Etik Hususlar

Bu çalışma, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'nun 11.03.2026 tarihli ve 03/03 sayılı onay kararı doğrultusunda yürütülmüştür. Araştırma sürecinde odak grup görüşmesi 04.04.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş, katılımcıların bireysel değerlendirmelerine ilişkin veriler ise 07.04.2026-09.04.2026 tarihleri arasında toplanmıştır. Katılımcılar gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmaya dahil edilmiş, katılım öncesi araştırmanın amacı, kapsamı ve sorumlulukları açıklanarak katılımcıların bilgilendirilmiş onamları alınmıştır. Bununla birlikte makalenin bilimsel içeriği, analizi, yorumları ve nihai metni tümüyle yazarlar tarafından oluşturulmuş olup dil bilgisi ve anlatım düzenlemelerinde sınırlı düzeyde ChatGPT 5.4 üretken yapay zekâ aracından yararlanılmıştır.

4. ANALİZ VE BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde gerçekleştirilen analizlere ve bu analizlerde elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu bağlamda analizlerin ilk aşamasında katılımcıların bireysel değerlendirmelerine ilişkin vektörler oluşturulmuştur. Bu işlemlere ilişkin sonuçlar Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Katılımcıların Çalışan Yetkinliklerine İlişkin Bireysel Değerlendirmeleri

Katılımcılar	En Önemli Yetkinlik	En Az Önemli Yetkinlik	A _B Vektörü	A _w Vektörü
K01	Y1	Y6	(1,2,2,3,3,6)	(5,5,5,3,3,1)
K02	Y3	Y6	(1,1,1,2,2,6)	(5,4,6,4,4,1)
K03	Y1	Y5	(1,2,2,2,5,6)	(7,5,6,6,1,2)
K04	Y1	Y6	(1,2,2,2,2,4)	(5,3,3,3,3,1)
K05	Y2	Y6	(2,1,1,2,1,4)	(2,3,3,2,3,1)
K06	Y2	Y6	(2,1,2,2,3,4)	(2,4,2,2,2,1)
K07	Y2	Y5	(3,1,4,3,6,6)	(3,6,3,5,1,1)
K08	Y2	Y6	(1,1,2,3,2,4)	(5,6,3,2,3,1)
K09	Y2	Y6	(2,1,2,2,3,4)	(2,4,3,3,2,1)
K10	Y5	Y6	(4,6,5,8,1,9)	(5,4,4,3,6,1)

Tablo 3'te yer alan katılımcı değerlendirmeleri, analiz sürecinin temel girdisini oluşturmaktadır. Analiz sürecinde her bir katılımcının değerlendirmesi, metodoloji bölümünde açıklanan 6-10 numaralı eşitlikler yardımıyla doğrusal programlama modeline dönüştürülmüş ve Microsoft Excel çözücü aracılığıyla ayrı ayrı çözümlenmiştir. Çözüm sürecinde 11 numaralı eşitlik kullanılarak her bir değerlendirme için girdi tabanlı tutarlılık oranı hesaplanmıştır. Böylece araştırmada ele alınan yetkiliklerin görece önem düzeyleri katılımcı bazında ayrı ayrı belirlenmiştir. Ardından BWM'nin oran ölçeğine dayalı ikili karşılaştırmalar içeren yapısı dikkate alınarak elde edilen ağırlıklar geometrik ortalama ile birleştirilmiş ve sonuçlar normalize edilerek yetkinliklerin nihai önem düzeyleri belirlenmiştir. Bu süreçte yapılan işlemlere ilişkin sonuçlar, Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. Çalışan Yetkinliklerinin Önem Düzeylerine İlişkin Hesaplamaların Sonuçları

Katılımcılar	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	CR	CR Eşiği
K01	0,3165	0,1899	0,1899	0,1266	0,1266	0,0506	0,1333	0,3044
K02	0,2458	0,2034	0,2373	0,1356	0,1356	0,0424	0,0667	0,3044
K03	0,3080	0,1939	0,1939	0,1939	0,0456	0,0646	0,2000	0,3044
K04	0,2903	0,1613	0,1613	0,1613	0,1613	0,0645	0,1667	0,2206
K05	0,1290	0,2258	0,2258	0,1290	0,2258	0,0645	0,0833	0,2206
K06	0,1690	0,3099	0,1690	0,1690	0,1127	0,0704	0,1667	0,2206
K07	0,1667	0,4063	0,1250	0,1667	0,0521	0,0833	0,3000	0,3044
K08	0,3000	0,2500	0,1500	0,1000	0,1500	0,0500	0,1667	0,2206
K09	0,1705	0,3068	0,1705	0,1705	0,1136	0,0682	0,1667	0,2206
K10	0,1546	0,1031	0,1237	0,0773	0,4832	0,0580	0,2083	0,3337
Nihai	0,2289	0,2360	0,1829	0,1481	0,1392	0,0649		

Tablo 4 incelendiğinde tüm katılımcıların değerlendirmelerinin tutarlılık sınırları içinde kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte çalışan yetkinliklerinin görece önemine ilişkin gerek bireysel yargılarda gerekse bu yargıların birleştirilmesiyle elde edilen nihai ağırlıklarda belirgin farklılıklar dikkat çekmektedir. Zira ağırlıklar incelendiğinde 0,2360 ağırlık değeriyle Y2 kodlu analitik düşünme yetkinliği ilk sırada yer almakta, bunu küçük bir farkla ve 0,2289 ağırlık değeriyle Y1 kodlu dijital okuryazarlık izlemektedir. Öte yandan Y3 kodlu problem çözme yetkinliği 0,1829 ağırlık değeriyle üçüncü sırada yer alırken, Y4 kodlu yaratıcı düşünme ve Y5 kodlu sürekli öğrenme yetkinlikleri sırasıyla 0,1481 ve 0,1392 ağırlık değerleriyle birbirlerine yakın bir konuma yerleşmektedir. Y6 kodlu duygusal zekâ yetkinliği ise sahip olduğu 0,0649 ağırlık değeriyle son sırada konumlanmaktadır. Oluşan bu dağılım, araştırmaya katılan uzmanların değerlendirmelerinde teknolojiyle etkileşim kurabilme, bu etkileşimi anlamlandırabilme ve iş süreçlerine yansıyan sorunları çözebilmeyi öncelikli alan olarak gördüklerine işaret etmektedir. Nitekim ilk üç sırada yer alan analitik düşünme, dijital okuryazarlık ve

problem çözüme yetkinliklerinin toplam ağırlığı 0,6478'e ulaşmaktadır. Yetkinliklerin görece önemlerine ilişkin dağılım, Şekil 1'de görsel olarak sunulmaktadır.

Şekil 1. Yetkinliklerin Önem Düzeyleri

Çalışma kapsamında bulguların kararlılığını değerlendirmek amacıyla katılımcı bazında bir duyarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede her bir katılımcı sırasıyla analiz dışında bırakılmış, kalan katılımcılara ait bireysel ağırlıklar birleştirilerek yetkinliklerin nihai ağırlıkları ve sıralamaları yeniden hesaplanmıştır. Ardından elde edilen yeni sıralamalar ile başlangıçtaki sıralama arasındaki ilişki, Spearman sıra korelasyon katsayısı üzerinden incelenmiştir. Böylece herhangi bir katılımcının analiz dışında bırakılması halinde bulgularda anlamlı bir değişikliğin olup olmayacağı değerlendirilmiştir. Söz konusu duyarlılık analizine ilişkin sonuçlar Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Duyarlılık Analizi Sonuçları

Hariç Tutulan Katılımcı	Yetkinliklerin Görelî Önemleri						Sıralama	Spearman Korelasyon Katsayısı
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6		
Hiçbiri	0,2289	0,2360	0,1829	0,1481	0,1392	0,0649	Y2>Y1>Y3>Y4>Y5>Y6	1,0000
K01	0,2202	0,2411	0,1817	0,1503	0,1402	0,0665	Y2>Y1>Y3>Y4>Y5>Y6	1,0000
K02	0,2267	0,2395	0,1774	0,1493	0,1393	0,0679	Y2>Y1>Y3>Y4>Y5>Y6	1,0000
K03	0,2191	0,2387	0,1799	0,1422	0,1559	0,0642	Y2>Y1>Y3>Y5>Y4>Y6	0,9430
K04	0,2222	0,2454	0,1849	0,1462	0,1365	0,0647	Y2>Y1>Y3>Y4>Y5>Y6	1,0000
K05	0,2422	0,2355	0,1775	0,1493	0,1310	0,0645	Y1>Y2>Y3>Y4>Y5>Y6	0,9430
K06	0,2360	0,2283	0,1840	0,1455	0,1420	0,0641	Y1>Y2>Y3>Y4>Y5>Y6	0,9430
K07	0,2337	0,2190	0,1881	0,1441	0,1530	0,0622	Y1>Y2>Y3>Y5>Y4>Y6	0,8860
K08	0,2280	0,2318	0,1849	0,1529	0,1364	0,0660	Y2>Y1>Y3>Y4>Y5>Y6	1,0000
K09	0,2359	0,2286	0,1839	0,1454	0,1419	0,0643	Y1>Y2>Y3>Y4>Y5>Y6	0,9430
K10	0,2310	0,2500	0,1846	0,1538	0,1171	0,0635	Y2>Y1>Y3>Y4>Y5>Y6	1,0000

Tablo 5'te yer alan sonuçlar incelendiğinde çalışmada ulaşılan bulguların katılımcı bileşimindeki değişimlere karşı oldukça düşük bir duyarlılığa sahip olduğu görülmektedir. Zira her bir katılımcının analiz dışında bırakılmasıyla yapılan yeniden hesaplamalarda başlangıçtaki nihai sıralama ile yeni sıralamalar arasındaki Spearman sıra korelasyon katsayısı 0,886 ile 1,000 arasında değişmektedir. Bu durum, herhangi bir katılımcının çıkarılması halinde sonuçların köklü bir şekilde değişmeyeceğini göstermektedir. Sonuçlar daha yakından incelendiğinde ise Y3 kodlu problem çözme yetkinliğinin tüm senaryolarda üçüncü sıradaki yerini koruduğu, Y6 kodlu duygusal zekâ yetkinliğinin ise tüm senaryolarda son sırada kaldığı görülmektedir. Benzer biçimde tüm senaryolarda ilk üç sırada Y1, Y2 ve Y3 kodlu yetkinlikler yer almaya devam etmektedir. Sıralamalarda yaşanan değişiklikler, esas olarak birbirine yakın ağırlıklara sahip yetkinlikler arasında meydana gelmektedir. Nitekim bazı senaryolarda yalnızca Y1 ile Y2'nin, bazı senaryolarda ise buna ek olarak Y4 ile Y5'in yer değiştirdiği görülmektedir.

Bu bulgu, duyarlılığın sıralamanın bütününden ziyade komşu konumdaki yetkinlikler arasındaki küçük ağırlık farklarında ortaya çıktığını göstermektedir. Bununla birlikte çoğu senaryoda sıralamanın hiç değişmemesi, nihai bulguların istikrarlı bir yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir.

5. TARTIŞMA

Bu çalışmada Endüstri 5.0 bağlamında insan-makine iş birliğini destekleyen çalışan yetkinliklerinin göreceli önemleri insan kaynakları alanında profesyonel kariyere sahip uzmanların yargılarına dayalı olarak BWM ile değerlendirilmiş ve analitik düşünme, dijital okuryazarlık ve problem çözme yetkinliklerinin diğer yetkinliklere kıyasla daha önemli bir konuma sahip oldukları belirlenmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda analitik düşünme yetkinliği ilk sırada, dijital okuryazarlık yetkinliği ikinci sırada ve problem çözme yetkinliği üçüncü sırada yer almış ve bu üç yetkinliğin ağırlıkları toplamı 0,6478'e ulaşmıştır. Bu sonuçlar insan-makine iş birliğinin fiilen kurulabilmesi için dijital arayüzleri kullanabilme, veriye güvenli biçimde erişebilme ve dijital işlem akışlarını doğru yönetebilme kapasitesinin temel bir eşik işlevi olarak görüldüğünü düşündürmektedir. Bununla birlikte analitik düşünme ve dijital okuryazarlık yetkinliklerinin birbirine çok yakın değerlerle ilk iki sırada yer alması, literatürle de örtüşen bir durumdur. Her ne kadar Endüstri 5.0 bağlamında çalışan yetkinliklerini ele alan çalışmalar henüz yaygınlaşmış olmasa da Endüstri 5.0 paradigmasının dayanağını oluşturan Endüstri 4.0 temalı çalışmalarda bu konuyla ilişkilendirilebilecek bulgular yer almaktadır. Örneğin Saniuk vd. (2023) Endüstri 4.0 ortamında çalışanlar ve yöneticiler için gerekli bilgi ve beceri alanlarını tartışırken veriyle çalışma, karar verme ve süreç yönetimi gibi alanların teknik uzmanlıkla birlikte önem taşıdığını belirtirken Acerbi vd. (2022) üretim işletmelerinin iş gücü için geliştirdikleri değerlendirme modelinde teknik becerilerin yanı sıra eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve öğrenme yönelimi gibi farklı yetkinlik alanlarını birlikte ele almaktadır. Benzer şekilde Cunha vd. (2022) Endüstri 4.0 iş sistemlerinde insan operatörünün değişen konumuna ve bu dönüşümün çalışanlardan beklenen beceri gereksinimlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekmekte, Kaasinen vd. (2020) ise akıllı üretim ortamlarında çalışanı güçlendiren ve farklı beceri, yetkinlik ve tercihlere uyarlanabilen Operator 4.0 çözümlerinin önemini vurgulamaktadır.

Çalışmanın bulguları göz önünde bulundurulduğunda Endüstri 5.0 koşullarında başarı elde etmek isteyen kuruluşların analitik düşünme, dijital okuryazarlık ve problem çözme yetkinlik düzeyleri yüksek çalışanları bünyelerine dahil etmelerinin stratejik bir avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Nitekim kaynak temelli teori de örgüte değer katan kaynakların rekabet üstünlüğünün kapılarını araladığını öne sürerek bu düşünceye temel oluşturmaktadır. Dolayısıyla analitik düşünme, dijital okuryazarlık ve problem çözme yetkinlikleri Endüstri 5.0 ortamında işletmeler için rekabet üstünlüğü sağlayabilecek birer stratejik kaynak olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan çalışmada yaratıcı düşünme ve sürekli öğrenme yetkinliklerinin görece alt sıralarda konumlanması, bu yetkinliklerin önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim Kipper vd. (2021), Alhloul ve Kiss (2022), Acerbi vd. (2022) ve Gladysz vd. (2023) gibi çalışmalarda yaratıcı düşünme, uyum sağlama ve sürekli gelişim yeni nesil çalışan profiline bir parçası olarak görülmektedir. Bununla birlikte çalışmada oluşan sıralamada yaratıcı düşünme ve sürekli öğrenme yetkinliklerinin görece alt sıralarda yer almış olmasının nedeni araştırmaya katılan uzmanların kısa ve orta vadede doğrudan işlevsel katkı sağlayan yetkinliklerle uzun vadede kapasite oluşturabilen yetkinlikler arasında bir ayrım yapmış olabileceğini düşündürmektedir. Bir başka deyişle çalışmaya katılan uzmanların değerlendirmelerini yaparken önceliği günlük operasyonlarda hemen sonuç alınabilecek bilişsel yetkinliklere vermiş olabilirler. Çalışmada yer alan uzmanların insan kaynakları profesyonellerinden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda işe alım ve yetenek değerlendirme süreçlerinde ölçülebilir ve doğrudan gözlemlenebilir yetkinliklerin daha fazla dikkate alınmış olması doğal bir durum olarak görülmektedir.

Çalışmada duygusal zekânın son sırada yer alması ise dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir bulgudur. Zira Stowers vd. (2021), Baumgartner vd. (2022), Liao vd. (2023) ve Legler ve Bullinger (2025) gibi çalışmalarda insan-makine iş birliğinin yalnızca teknik ve bilişsel uyumla açıklanamayacak kadar derin bir konu olduğuna dair hususlar yer almaktadır. Nitekim insanların makinelerle bir arada çalışmasında iletişim, koordinasyon, kabul, güven ve güvenlik gibi sosyal ve davranışsal unsurlar da önemli rol oynayabilir. Ancak sadece bu hususu göz önünde bulundurarak bu çalışma ile literatür arasında doğrudan bir çelişki bulunduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Zira burada bir düzey farkı söz konusudur. Literatür çoğunlukla insan-makine iş birliği için hangi yetkinliklerin

gerekli olduğunu ortaya koyarken, bu çalışma söz konusu yetkinlikler arasında hangilerine daha fazla öncelik verildiğini ele almaktadır. Bu bağlamda duygusal zekânın düşük ağırlıkla son sırada yer alması, onun değersiz olduğu anlamına gelmemekte, uzmanların bu çalışmadaki görelî değerlendirmelerinde bilişsel ve dijital yetkinlikleri öncelediğine işaret etmektedir. Bu durum, araştırmaya katılan uzmanların insan-makine iş birliğini daha çok sistemle çalışma kapasitesi üzerinden değerlendirmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Başka bir ifadeyle, teknoloji yoğun ortamlarda insan kaynakları uzmanları aday ya da çalışan değerlendirmesinde önce analitik düşünme, dijital okuryazarlık ve problem çözme yetkinliklerini dikkate alarak, duygusal zekâyı daha tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırmış olabilirler.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma, literatüre üç temel katkı sunmaktadır. İlki, insan-makine iş birliği için gerekli olan çalışan yetkinliklerini bütüncül bir çerçevede ele alarak sahada görev alan profesyonellerin görüşleri doğrultusunda incelenmesidir. İkinci temel katkısı, söz konusu yetkinlikleri tanımlamakla kalmayarak görelî önemleri bakımından önceliklendirmesidir. Üçüncü temel katkısı ise Endüstri 5.0 ortamında insan-makine iş birliğinin uzmanlar tarafından bilişsel ve dijital bir yetkinlik kümesi üzerinden okunduğunu ortaya koymasıdır. Bu bağlamda elde edilen bulgular, örgütlerin işe alım, eğitim ve yetenek yönetimi uygulamalarının yeniden ele alınması bakımından önemli çıkarımlar sunmaktadır. Özellikle analitik düşünme, dijital okuryazarlık ve problem çözme yetkinliklerinin öne çıkması, Endüstri 5.0'a uyum sürecinde bu alanlara odaklanan insan kaynağı uygulamalarının daha etkili olabileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda işletmelerin, insan-makine iş birliğini güçlendirmek amacıyla insan kaynağı uygulamalarını söz konusu yetkinlik önceliklerini dikkate alacak şekilde yeniden yapılandırmaları önerilmektedir. Özellikle işe alım ve yerleştirme süreçlerinde analitik düşünme, dijital okuryazarlık ve problem çözme yetkinliklerini ölçmeye yönelik araçların kullanılması, uygun adayların belirlenmesine katkı sağlayabilir. Benzer şekilde eğitim ve gelişim programlarının çalışanların veriyle çalışma, dijital sistemleri doğru yorumlama ve karşılaşılan sorunlara uygulanabilir çözümler üretme kapasitelerini geliştirecek biçimde tasarlanması yararlı olabilir. Bununla birlikte yetenek yönetimi ve kariyer geliştirme uygulamalarında değişen üretim ortamlarına uyum sağlayabilecek bilişsel

yetkinliklerin de dikkate alınmasının önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle yaratıcı düşünme, sürekli öğrenme ve duygusal zekâ gibi yetkinliklerin görece daha düşük ağırlıklara sahip olması, bu alanların önemsiz olduğu biçiminde değil, bilişsel ve dijital yetkinlikleri tamamlayıcı unsurlar olarak ele alınması gerektiği biçiminde değerlendirilmelidir.

Çalışmada elde edilen bulguların, iş gücü piyasasına katılmayı arzulayan bireyler açısından da yol gösterici bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir. Çalışma, söz konusu bireyler açısından Endüstri 5.0'ın gerektirdiği yetkinlikleri dikkate alarak analitik düşünme, dijital okuryazarlık ve problem çözme odaklı yetkinlikleri edinmeye/geliştirmeye yönelik bilinçli ve stratejik adımlar atabilmeleri açısından içgörüler sunmaktadır.

Bununla birlikte, çalışmanın bulguları yorumlanırken bazı sınırlılıkların dikkate alınması gerekmektedir. Öncelikle araştırma, Bursa ilinde faaliyet gösteren ve ileri düzey teknoloji kullanımına sahip kuruluşlarda görev yapan insan kaynakları profesyonelleri ile danışmanlardan oluşan sınırlı bir uzman grubunun değerlendirmelerine dayanmaktadır. Bu durum, elde edilen sonuçların farklı sektörlere, farklı örgütsel yapılara ve farklı coğrafi koşullara doğrudan genellenebilmesini sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte çalışmada değerlendirilen yetkinlikler, literatür taraması ve odak grup görüşmesi sonucunda belirlenen altı yetkinlikle sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla çalışmada diğer yetkinlik ve davranışsal unsurlar değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca veriler, uzmanların öznel değerlendirmelerine dayalı olarak toplanmış ve görece önem düzeyleri BWM yaklaşımıyla belirlenmiştir. Bu durum çalışmanın güçlü ve yapılandırılmış bir değerlendirme sunmasını sağlamakla birlikte, bulguların doğrudan sahadaki performans göstergeleri ya da çalışan davranışları üzerinden doğrulanmadığı anlamına da gelmektedir.

Bu sınırlılıklar aynı zamanda gelecek çalışmalar için önemli araştırma fırsatlarına işaret etmektedir. Öncelikle benzer araştırmaların farklı sektörlerde, farklı teknolojik olgunluk düzeylerine sahip işletmelerde ve farklı paydaş gruplarıyla tekrarlanması yararlı olacaktır. Özellikle insan kaynakları profesyonellerinin yanı sıra üretim yöneticileri, mühendisler, takım liderleri ve doğrudan insan-makine iş birliği içinde çalışan operatörlerin değerlendirmelerinin karşılaştırılması, yetkinlik önceliklerinin aktörlere göre değişip

değişmediğini daha açık biçimde ortaya koyabilir. Dahası, ileride gerçekleştirilecek çalışmalarda daha farklı yetkinliklerin de değerlendirmeye dahil edilmesi, insan-makine iş birliğinin sosyal, davranışsal ve örgütsel boyutlarının daha kapsamlı biçimde incelenmesine katkı sağlayabilir. Nicel araştırmalarda burada önceliklendirilen yetkinliklerin çalışan performansı, teknoloji kabulü, güvenlik davranışı, görev uyumu ve iş birliği üzerindeki etkileri yapısal modeller ya da farklı çok kriterli karar verme yöntemleri aracılığıyla test edilebilir. Ayrıca boylamsal araştırmalarla Endüstri 5.0 dönüşümünün ilerleyen aşamalarında yetkinlik önceliklerinin değişip değişmediği de incelenebilir.

KAYNAKÇA

- Acerbi, F., Rossi, M., ve Terzi, S. (2022). Identifying and assessing the required I4. 0 skills for manufacturing companies' workforce. *Frontiers in Manufacturing Technology*, 2, 921445. <https://doi.org/10.3389/fmtec.2022.921445>
- Alhloul, A., ve Kiss, E. (2022). Industry 4.0 as a challenge for the skills and competencies of the labor force: A Bibliometric review and a survey. *Sci*, 4(3), 34. <https://doi.org/10.3390/sci4030034>
- Ali, I., Nguyen, K., ve Oh, I. (2025). Systematic literature review on Industry 5.0: current status and future research directions with insights for the Asia Pacific countries. *Asia Pacific Business Review*, 1-28. <https://doi.org/10.1080/13602381.2025.2452877>
- Aykol, S., ve Gücüyeter, İ. (2025). Endüstri 5.0: Üretim süreçlerinde yapay zeka, robot ve insan iş birliği. M. Arat (Ed.), *Sanayide iş birliği: Endüstri 5.0'nin dinamikleri içinde* (s. 201-222). Ankara: Nobel.
- Aytaç Adalı, E, ve Çağlar, A. (2023). Group decision making in best-worst method when the best and worst are not unique: case study of scholar selection. *Pamukkale University Journal of Engineering Sciences*, 29(1), 30-44. <https://doi.org/10.5505/pajes.2022.08043>
- Ayyıldız, E. (2022). Prioritizing the service quality dimensions of logistics service providers using SERVQUAL-based best-worst method. *Journal of Transportation and Logistics*, 7(1), 117-135. <https://doi.org/10.26650/JTL.2022.1038781>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Baumgartner, M., Kopp, T., ve Kinkel, S. (2022). Analysing factory workers' acceptance of collaborative robots: a web-based tool for company representatives. *Electronics*, 11(1), 145. <https://doi.org/10.3390/electronics11010145>
- Callari, T. C., Curzi, Y., ve Lohse, N. (2025). Realising human-robot collaboration in manufacturing? A journey towards industry 5.0 amid organisational paradoxical tensions. *Technological Forecasting and Social Change*, 219, 124249. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2025.124249>

- Cingöz, K. (2026). Dematel yöntemi ile Endüstri 5.0 kapsamında lojistik sistemlerde insan-makine iş birliğini etkileyen kriterlerin değerlendirilmesi. *Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.66316/taubf.1905550>
- Cortini, M., Galanti, T., ve Fantinelli, S. (2019). Focus group discussion: How many participants in a group?. *Encyclopaideia*, 23(54), 29-43. <https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/9603>
- Cunha, L., Silva, D., ve Maggioli, S. (2022). Exploring the status of the human operator in Industry 4.0: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 13, 889129. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.889129>
- Davenport, T. H. (2006). Competing on analytics. *Harvard Business Review*, 84(1), 98.
- Demir, K. A., Döven, G., ve Sezen, B. (2019). Industry 5.0 and human-robot co-working. *Procedia Computer Science*, 158, 688-695. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.104>
- Dhanda, M., Rogers, B. A., Hall, S., Dekoninck, E., ve Dhokia, V. (2025). Reviewing human-robot collaboration in manufacturing: Opportunities and challenges in the context of industry 5.0. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 93, 102937. <https://doi.org/10.1016/j.rcim.2024.102937>
- Gervasi, R., Capponi, M., Mastrogiacomo, L., ve Franceschini, F. (2024). Analyzing psychophysical state and cognitive performance in human-robot collaboration for repetitive assembly processes. *Production Engineering*, 18(1), 19-33. <https://doi.org/10.1007/s11740-023-01230-6>
- Gladysz, B., Tran, T. A., Romero, D., Van Erp, T., Abonyi, J., ve Ruppert, T. (2023). Current development on the Operator 4.0 and transition towards the Operator 5.0: A systematic literature review in light of Industry 5.0. *Journal of Manufacturing Systems*, 70, 160-185. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2023.07.008>
- Ikenga, G. U., & van der Sijde, P. (2024). Twenty-first century competencies; about competencies for industry 5.0 and the opportunities for emerging economies. *Sustainability*, 16(16), 7166. <https://doi.org/10.3390/su16167166>
- Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. *Educational Technology Research and Development*, 48(4), 63-85. <https://doi.org/10.1007/BF02300500>

- Kaasinen, E., Schmalfuß, F., Öztürk, C., Aromaa, S., Boubekur, M., Heilala, J., Heikkilä, P., Kuula, T., Liinasuo, M., Mach, S., Mehta R., Petäjä, E. ve Walter, T. (2020). Empowering and engaging industrial workers with Operator 4.0 solutions. *Computers & Industrial Engineering*, 139, 105678. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.01.052>
- Kipper, L. M., Iepsen, S., Dal Forno, A. J., Frozza, R., Furstenau, L., Agnes, J., ve Cossul, D. (2021). Scientific mapping to identify competencies required by industry 4.0. *Technology in Society*, 64, 101454. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101454>
- Kumari, V., Shukla, B., ve Mishra, P. (2025). Organizational excellence: A paradigm for building performance through soft skills in Industry 5.0. *Multidisciplinary Reviews*. 9, e2026077. <https://doi.org/10.31893/multirev.2026077>
- Legler, F., & Bullinger, A. C. (2025). How to achieve human-centered automation: the importance of trust for safety-critical behavior and intention to use in human-robot collaboration. *Frontiers in Organizational Psychology*, 3, 1669782. <https://doi.org/10.3389/forpg.2025.1669782>
- Leon, R. D. (2023). Employees' reskilling and upskilling for industry 5.0: Selecting the best professional development programmes. *Technology in Society*, 75, 102393. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102393>
- Liang, F., Brunelli, M., ve Rezaei, J. (2020). Consistency issues in the best worst method: Measurements and thresholds. *Omega*, 96, 102175. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.102175>
- Liao, S., Lin, L., ve Chen, Q. (2023). Research on the acceptance of collaborative robots for the industry 5.0 era--The mediating effect of perceived competence and the moderating effect of robot use self-efficacy. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 95, 103455. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2023.103455>
- Longo, F., Nicoletti, L., ve Padovano, A. (2017). Smart operators in industry 4.0: A human-centered approach to enhance operators' capabilities and competencies within the new smart factory context. *Computers & Industrial Engineering*, 113, 144-159. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2017.09.016>
- Mi, X., Tang, M., Liao, H., Shen, W., ve Lev, B. (2019). The state-of-the-art survey on integrations and applications of the best worst method in decision making: Why,

- what, what for and what's next?. *Omega*, 87, 205-225. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.01.009>
- Nahavandi, S. (2019). Industry 5.0-A human-centric solution. *Sustainability*, 11(16), 4371. <https://doi.org/10.3390/su11164371>
- Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy?. *Computers & Education*, 59(3), 1065-1078. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016>
- Olukanni, E., Akanmu, A., ve Jebelli, H. (2025). Industry perception of competencies for human-robot collaboration in the construction industry: A Delphi study. *Frontiers of Engineering Management*, 12(4), 854-879. <https://doi.org/10.1007/s42524-025-4224-x>
- Ordieres-Meré, J., Gutierrez, M., ve Villalba-Díez, J. (2023). Toward the industry 5.0 paradigm: Increasing value creation through the robust integration of humans and machines. *Computers in Industry*, 150, 103947. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2023.103947>
- Özyaşar, K. (2024). Endüstri 5.0 dönüşüm panoraması. A. Çılan Akın ve A. Akın (Ed.), Sosyal bilimlerde teorik ve ampirik araştırmalar-III içinde (s. 57-90). Ankara: İksad Publishing House.
- Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. *Omega*, 53, 49-57. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.009>
- Saniuk, S., Caganova, D., ve Saniuk, A. (2023). Knowledge and skills of industrial employees and managerial staff for the industry 4.0 implementation. *Mobile Networks and Applications*, 28(1), 220-230. <https://doi.org/10.1007/s11036-021-01788-4>
- Segura, P., Lobato-Calleros, O., Soria-Arguello, I., ve Hernández-Martínez, E. G. (2025). Work roles in Human-Robot collaborative systems: effects on cognitive ergonomics for the manufacturing industry. *Applied Sciences*, 15(2), 744. <https://doi.org/10.3390/app15020744>
- Stowers, K., Brady, LL, MacLellan, C., Wohleber, R., ve Salas, E. (2021). Improving teamwork competencies in human-machine teams: Perspectives from team science. *Frontiers in Psychology*, 12, 590290. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.590290>

- Sun, J., ve Qiu, L. (2025). Human-machine collaboration: Definitions, models, and socio-economic impacts. *International Journal of Crowd Science*, 9(3), 149-163. <https://doi.org/10.26599/IJCS.2025.9100004>
- Tóth, A., Nagy, L., Kennedy, R., Bohuš, B., Abonyi, J., ve Ruppert, T. (2023). The human-centric Industry 5.0 collaboration architecture. *MethodsX*, 11, 102260. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102260>
- Tu, J., Wu, Z., ve Pedrycz, W. (2023). Priority ranking for the best-worst method. *Information Sciences*, 635, 42-55. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.03.110>
- van Erp, T., Carvalho, N. G. P., Gerolamo, M. C., Gonçalves, R., Rytter, N. G. M., ve Gladysz, B. (2024). Industry 5.0: A new strategy framework for sustainability management and beyond. *Journal of Cleaner Production*, 461, 142271. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142271>
- Wu, Q., Liu, X., Zhou, L., Qin, J., ve Rezaei, J. (2024). An analytical framework for the best-worst method. *Omega*, 123, 102974. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2023.102974>
- Yang, J., Liu, Y., ve Morgan, P. L. (2024). Human-machine interaction towards Industry 5.0: Human-centric smart manufacturing. *Digital Engineering*, 2, 100013. <https://doi.org/10.1016/j.dte.2024.100013>
- Yılmaz, T. (2016). Kaynak temelli kuram. M. Polat ve K. Arun (Ed.), J. A. Miles, Yönetim ve organizasyon kuramları (1. basımdan çeviri, s. 217-223). Ankara: Nobel.